

ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ДОКУМЕНТООБІГ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Д. Д. Кардаш, магістрантка,

науковий керівник – д-р наук із соц. ком., проф. Г. В. Шемаєва

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Особливої актуальності в умовах кризових явищ, насамперед під час воєнного стану набуває адаптація системи документообігу до нових реалій, зокрема активізації впровадження автоматизованих систем управління документами. Авіаційні компанії стикнулися з необхідністю перегляду своїх процедур, пов'язаних із технічним обслуговуванням повітряних суден, перевіркою сертифікаційних документів.

Наприклад, КП МА «Київ» (Жуляни) в умовах воєнного стану призупинило діяльність, оскільки повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Але підприємство продовжує функціонувати в обмеженому режимі, здійснюючи діяльність щодо надання послуг з технічного обслуговування повітряних суден, аеродромного та інших допоміжних видів діяльності, які не залежать від польотів. Також проводить роботи з наземною інфраструктурою та обладнанням.

У зв'язку з особливостями діяльності в умовах воєнного стану було призупинено й документообіг, пов'язаний з авіа польотами. Це зумовило актуалізацію внесення змін до обігу управлінських, технічних, експлуатаційних, операційних та інших спеціальних документів, що супроводжують діяльність КП МА «Київ» (Жуляни) у сучасний період.

Окрім того, війна порушила традиційні ланцюги постачання, виникла потреба у пошуку нових партнерів та перегляді угод на постачання авіаційного обладнання. Ці процеси супроводжуються внесенням змін до нормативної документації підприємств, оновленням сертифікатів і ліцензій, а також змінами в системі документообігу. Відбулися суттєві зміни у нормативному аспекті, спрямовані на спрощення процедур сертифікації та отримання дозвільних документів. Державна авіаційна служба України запровадила тимчасові звільнення від деяких технічних вимог, які неможливо було виконати через бойові дії та руйнування виробничої інфраструктури. Такі зміни дозволили підприємствам продовжувати роботу в умовах надзвичайної ситуації, зосереджуючи зусилля на критично важливих завданнях.

Зазнала змін кадрова документація через впровадження тимчасових трудових контрактів, особливих умов праці для мобілізованих співробітників і необхідність оперативного ведення обліку персоналу, який працює в дистанційному форматі. Це змусило авіаційні підприємства розробляти нові кадрові стратегії, що включали спрощення процедур прийому на роботу, підготовку скорочених курсів навчання для нових співробітників і адаптацію внутрішніх нормативних документів до нових реалій.

Перспективи розвитку системи документообігу авіаційних підприємств України в найближчі роки тісно пов'язані з подальшою цифровізацією, інтеграцією з міжнародними авіаційними стандартами та

вдосконаленням нормативного регулювання. Автоматизація процесів управління документацією та впровадження штучного інтелекту дозволить знизити ризики втрати даних та підвищити оперативність ухвалення рішень. Глибша інтеграція електронного документообігу з міжнародними платформами сприятиме спрощенню сертифікаційних процедур та підвищенню конкурентоспроможності українських авіаційних компаній на світовому ринку. Важливим напрямом стане також оптимізація регуляторних процедур, що дозволить зменшити бюрократичне навантаження на підприємства та покращити ефективність ведення документації.

Загалом, зміни у сфері документообігу авіаційних підприємств в умовах воєнного стану стали не лише вимушеною адаптацією до кризових умов, але й стимулом для розвитку. Подальша модернізація системи управління документацією сприятиме покращенню безпеки, забезпеченню стабільності авіаційної галузі та її ефективній інтеграції у міжнародний авіаційний простір.